

MEVA-SABZAVOTLARDAN KAMPOT VA SHARBATLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

Xasanova Xolida Ibodullayevna¹

TIQXMMI MTU PhD o'qituvchisi

Xabibullayev Quvonchbek Oybek o'g'li²

TIQXMMI MTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517418>

Annotatsiya: Mazkur maqolada presslash va diffuzion usullar asosida tiniq meva va sabzavot sharbatlari ishlab chiqarish texnologiyasi yoritiladi. Tiniqlik darajasini ta'minlovchi bosqichlar — filtrlash, enzimatika va stabilizatsiya texnologik jihatdan tahlil qilinadi. Bunda mahsulot sifati, organoleptik ko'rsatkichlar va saqlanish muddati bo'yicha yondashuvlar ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: tiniq sharbat, presslash, diffuziya, filtrlash, enzimlar, stabilizatsiya, meva-sabzavot texnologiyasi.

Абстрактный. статье рассматривается технология производства прозрачных соков из фруктов и овощей с применением методов прессования и диффузии. Подробно анализируются этапы, обеспечивающие прозрачность сока — фильтрация, энзиматика и стабилизация. Оценивается влияние технологических решений на качество, органолептические свойства и срок хранения продукта.

Ключевые слова: прозрачный сок, прессование, диффузия, фильтрация, энзимы, стабилизация, технология фруктов и овощей.

Abstract. This article explores the production technology of clear fruit and vegetable juices using pressing and diffusion methods. It focuses on the stages ensuring clarity — filtration, enzymatic treatment, and stabilization. The study scientifically evaluates the impact of each technological step on product quality, organoleptic properties, and shelf life.

Keywords: clear juice, pressing, diffusion, filtration, enzymes, stabilization, fruit and vegetable processing.

KIRISH

Zamonaviy korxonalarda tabiiy, konsentrlangan va etli sharbatlar ishlab chiqaruvchi mexanizatsiyalashgan, qisman yoki to'la avtomatlashgan liniyalardan foydalanilmoqda. Yozgi mavsum tugaganidan keyingi davrda foydalanish maqsadida nimfabrikatlar tayyorlashni progressiv usullari tadbiiq etilmoqda.

Sharbatlar meva rezavorlardan presslash yoki diffuziyalab olinadi va undan shu holatida ichimlik sifatida foydalaniladi. Sharbatlar foydalanilayotgan xom ashyoning turiga qarab, ya'ni uzum sharbati, olma sharbat, nok sharbati kabi nomlanadi. Undan tashqari qiyom, jele, alkogolsiz ichimlik va sidr ishlab chiqarishda asosiy komponent sifatida ishlatiladi. Konservlangan sharbatlarning quyidagi turlari mavjud:

- Bir turdagi xom ashyodan tayyorlangan tabiiy sharbatlar;
- Biron bir mevani maxsus tanlab olingan navidan tayyorlangan tabiiy markali sharbatlar;
- Asosiy sharbatga ikkinchi turdagi sharbat qo'shib (uzum-olmali, nok-olmali kabi) tayyorlangan sharbatlar kupaji;
- Bir turdagi bir necha navli xom ashyo sharbatlari kupaji;
- Nordon ta'mli sharbatlar ta'mini yumshatish uchun shakar qo'shib (etsiz sharbatlarga shakar, etli sharbatlarga shakarli qiyom) tayyorlanadigan sharbatlar;

- Sharbatlarga past konsentratsiyali shakarli qiyom qo‘shib tayyorlanadigan (30-50% sharbat) mevali ichimliklar;
- Ta‘mini yaxshilash va chanqovbosti xususiyatini berish maqsadida saturatsiya yoki karbonizatsiyalangan sharbatlar;
- Bijg‘itish usulidan foydalanib xom ashyo tarkibidagi shakarni etil spirtiga o‘tkazib tayyorlanadigan sharbatlar (olma sidri);
- Tabiiy sharbatlar tarkibidagi namlikni uchirib tayyorlanadigan konsentrlangan sharbatlar.

Sharbatlar tarkibida meva to‘qimalari tarkibidagi zarrachalar bor-yo‘qligiga va tiniqlik darajasiga qarab etli (nektarlar) va etsiz sharbatlarga bo‘linadi.

O‘z navbatida, etsiz sharbatlar tiniqlashtirilgan yorqin va tiniqlashtirilmagan sharbatlarga bo‘linadi.

1-rasm. Sharbat quyish jarayoni

Tiniq sharbatlar texnologiyasi. Tiniq yoki etsiz sharbatlar ishlab chiqarish uchun meva rezavorlarni bir qancha tur va navlaridan foydalaniladi. Yuqori sifatli sharbat olishda xom ashyoni kimyoviy tarkibi, kislot va shakar miqdorini uyg‘unlikda bo‘lishi alohida ahamiyatga ega.

Sharbatlarda uyg‘unlikka erishish uchun turli nav sharbatlarni kupajlash lozim. Tiniqlashtirilgan olma sharbatini bir necha navdagi xom ashyolardan tayyorlansa, yuqori sifatli mahsulot hosil bo‘ladi. Uzum sharbatlari ishlab chiqarishda yaxshi ta‘mli, yuqori ozuqaviylik qiymati va xushbo‘yi bilan ajralib turishi uchun kupajlanmaydi. Yaxshi etilmagan mevalardan sharbat chiqishi kam bo‘ladi va olingan sharbat xom ashyoning kislotaliligi hisobiga nordon bo‘ladi. Xom ashyolar ichida chirigan va mog‘orlagan ekzemplarlarni bo‘lishi sharbatda badbo‘ylik va bemazalikni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Xom ashyoni tayyorlash. Dastlabki texnologik jarayonlar, ya‘ni tashish, qabul qilish, saqlash, yuvish, saralash boshqa konservalar texnologiyasidagidek bo‘ladi. Har bir meva turi presslanganida turli miqdorda sharbat berish xususiyatiga ega. Masalan: uzum presslanganida 75% gacha sharbat olinsa, shu sharoitda olxo‘ridan atigi 15% sharbat olish mumkin. Xom ashyoni presslaganda sharbat berish darajasi uni sitoplazmatik membranalarini o‘tkazuvchanligiga va tashqi ta‘sirlarga qarshi tura olish qobiliyatiga bog‘liq.

2-rasm. Xom-ashyoni tayyorlash.

Mexanik maydalash usuli sitoplazma qobig'ini buzishni eng ko'p tarqalgan usuli hisoblanadi va bu usulda hamma turdagi mevalarga ishlov beriladi. Urug'li mevalar universal drobilkalarda, danaklilari valsli drobilkalarda, rezavorlar esa ko'p valsli drobilkalarda maydalanadi. Xom ashyolardan sharbat chiqishiga ularning maydalanish darajasi asosiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bo'laklarga bo'lingan olmalar presslanganida 30-35% sharbat ajrab chiqsa, mayda bo'lakchalarga bo'linganida 65-70% sharbat ajraydi. Mexanik ta'sir natijasida sharbat to'la ajratib olinmasada, usul oddiy bo'lganligi sababli sharbatlar texnologiyasida keng qo'llaniladi. Mexanik maydalashda har bir hujayrani buzishni iloji bo'lmaganligi, sitoplazma hujayralarini bunday ta'sirga chidamli ekanligi sababli amaliyotda boshqa usullardan foydalaniladi.

Yuqori haroratda qizdirish usuli qo'llanilganida sitoplazma membranalarini oqsillari koagulyasiyaga uchraydi, natijada presslanganida hujayralar o'tkazuvchanligi va sharbat chiqishi oshadi. Meva rezavorlarni butuni yoki maydalanganini, ya'ni mevgasi bug' yoki suvda 10-20 daqiqa davomida 60-80°C gacha qizdiriladi. Qizdirishdan oldin mevalarga 10-20% suv qo'shiladi.

O'simlik to'qimalarini ba'zi hujayralarini sementlovchi pektin moddalarga pektolitik fermentlarni ta'siriga asoslangan ferment preparatlari bilan ishlov berish usuli oqsil membranalarini buzish va sharbat qovushoqligi, mahsulot chiqishi va presslash jarayonini tezlashtiruvchi usuldir. Ferment preparati sharbat massasiga nisbatan 0,01- 0,03% miqdorida suspenziya holida qo'shiladi. Suspenziya olish uchun preparat sharbatga 1:10 nisbatda qo'shib, fermentni faollashuvi uchun bir soat tinch qo'yiladi. Tayyorlangan suspenziya sharbatga qo'shiladi va 40-45°C haroratda ikki soat tinch qo'yiladi.

O'simlik to'qimalariga elektr tokini qo'zg'atuvchi ta'siriga asoslangan **elektroplazmoliz usuli** hujayra sharbatlari ionlarini harakatlanishi, natijada oqsil lipid membranalarini buzulishi va hujayralar o'tkazuvchanligi va sharbat chiqishini oshishi kuzatiladi. Sanoatda bu usulni qo'llash uchun elektroplazmalizatorlardan foydalaniladi. Professor B.L. Flaumenbaum mevga orqali 220 V kuchlanishli o'zgaruvchan elektr tokini o'tkazib mevalarni qayta ishlash usulini

taklif etgan. Mezgaga elektr toki bilan ishlov berilganida sharbat chiqishi 5-10 % ga oshgani kuzatilgan.

Sanoatda sharbat chiqishini ko'paytirishni **muzlatib eritish usuli** ham qo'llaniladi. Muz hosil bo'lish jarayoni natijasida hujayralar suvsizlanadi va nobud bo'ladi. Muzlatishda fermentlar faolligi susayadi, masalan, gidrolazga nisbatan oksidazning faolligi ko'proq kamayadi. Muzlatib eritilganida fermentlar faolligi tiklanadi. Uzoq vaqt va mehnat talab etuvchi bu usul rezavorlarni qayta ishlashda qo'llaniladi va yaxshi samara beradi.

XULOSA

Tiniq meva va sabzavot sharbatlari ishlab chiqarish texnologiyasi zamonaviy oziq-ovqat sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bozordagi talab faqatgina lazziyatli mahsulot emas, balki tashqi ko'rinishi jozibali, tiniq, barqaror va sog'liq uchun foydali sharbatlarni yaratishni talab qilmoqda. Ushbu maqolada yoritilgan presslash va diffuzion usullar bunday mahsulotlarni olishning zamini hisoblanadi. Presslash orqali dastlabki sharbat olinadi, diffuziya esa xomashyo ichki qatlamlaridagi oziq moddalarning maksimal darajada ajralishini ta'minlaydi. Bu esa umumiy hosildorlikni oshiradi va xom ashyodan to'liq foydalanish imkonini beradi. Tiniqlikni ta'minlovchi texnologik bosqichlar — xususan, filtrlash, enzimatika va stabilizatsiya mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Enzimatika jarayonida pektinlar parchalab, loyqa hosil bo'lishining oldi olinadi. Filtrlash bosqichida zamonaviy mikrofiltrlash yoki ultrafiltrlash texnologiyalaridan foydalanish tiniqlik darajasini sezilarli oshiradi. Stabilizatsiya esa mahsulotning raf umrini uzaytiradi va organoleptik xususiyatlarni saqlab qoladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tiniq sharbatlar ishlab chiqarishda texnologik bosqichlarning har biri yagona tizimda o'zaro uyg'unlashgan bo'lishi zarur. Har qanday texnologik uzilish yoki noto'g'ri sozlangan parametr mahsulot sifati va tiniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, zamonaviy enzim preparatlari va energiya tejamkor uskunalardan foydalanish zaruriy ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tiniq meva va sabzavot sharbatlarini olish texnologiyasi nafaqat texnik yondashuvni, balki ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishni ham talab etadi. Kelajakda bu sohada innovatsion yondashuvlar — masalan, nanofiltrlash, "cold pasteurization" (sovuq pasterizatsiya), hamda bioaktiv moddalar bilan boyitish orqali yanada sifatli va funksional sharbatlar ishlab chiqarish imkoniyati kengayadi. Shu orqali nafaqat ichki bozor, balki eksport salohiyatini ham rivojlantirish mumkin bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
2. Bo'riyev X.CH., Jo'rayev R., Alimov O., Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish (o'quv qo'llanma). – T.: ToshDAU, 2003.
3. Sindarov O.X. Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik.
4. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.

5. Tursunxo'jaev T.L. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. - T., 2006.
6. Mevachilik va Sabzavotchilik" 1-Qism darslik/O.X.Sindarov "Shafolat nur fayz" nashriyoti 2024-yil.

INNOVATIVE
ACADEMY